

Ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalarning yoshlar ongiga ta'siri

Aytimbetov Maxsetbay Zinatdin uli – Innovatsion texnologiyalar universiteti
Pedagogika ham psixologiya kafedrası boshlıđı, p.i.b.f.d. (PhD), docent

Jo'raqulova Navro'zgul Najmiddinovna - Innovatsion texnologiyalar universiteti
Pedagogika yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi global ta'lim makonida pedagogika va psixologiya fanlarining o'zaro integratsiyasi hamda zamonaviy ta'lim tizimida yuzaga kelayotgan dolzarb muammolar tahlil qilinadi. Shuningdek, raqamlashtirish, masofaviy ta'lim va o'quvchilarning psixologik holati bilan bog'liq masalalar yoritiladi. Hozirgi zamonaviy texnologiyalarning yoshlar ongiga ta'siri o'rganib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Psixologiya, pedagogika, global ta'lim, raqamlashtirish, milliy qadriyatlar va milliy madaniyat, global standartlar uyg'unligi, motiv va motivatsiya, kompetensiya, raqamli savodxonlik,

Abstract: This thesis analyzes the role of pedagogy and psychology in the global educational space, their mutual integration, and current problems in the modern education system. It also covers issues related to digitization, distance learning, and the psychological state of students.

Keywords: Psychology, pedagogy, global education, digitalization, national values and national culture, harmonization of global standards, content and content and competence, digital literacy.

Kirish: Bugungi kunda jahon miqyosida kechayotgan globallashtirish jarayonlari ta'lim tizimini tubdan isloh qilishni va yangi texnologik bosqichga ko'tarishni taqozo etmoqda. Bilim va tajriba almashinuvining tezlashishi yagona global ta'lim makonining shakllanishiga olib keldi. Bunday sharoitda pedagogika va psixologiya fanlarining o'zaro integratsiyasi ta'lim samaradorligini oshirishning asosiy omili sifatida namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning ta'lim jarayoniga shiddat bilan kirib kelishi nafaqat o'qitish metodikasini, balki yoshlarning axborotni qabul qilish va qayta ishlash mexanizmlarini ham o'zgartirmoqda.

Zamonaviy axborot muhiti yoshlar ongiga ham ijobiy, ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bir tomondan, masofaviy ta'lim va raqamli platformalar bilim olish imkoniyatlarini kengaytirsa, ikkinchi tomondan, axborot ortiqchaligi, kiber-qaramlik va ijtimoiy izolyatsiya kabi psixologik muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Hozirgi kunda o'quvchi-yoshlar orasida stress, motivatsiya pasayishi va diqqat tarqoqligi kabi holatlarning ko'payishi pedagoglardan yangicha kompetensiyalarni — raqamli savodxonlik bilan birga yuksak psixologik tahlil qobiliyatini ham talab etmoqda.

Mazkur maqolaning maqsadi global ta'lim sharoitida zamonaviy texnologiyalarning yoshlar ongiga ta'sirini tahlil qilish, raqamlashtirish jarayonida yuzaga keladigan psixologik to'siqlarni aniqlash hamda milliy qadriyatlar va xalqaro standartlar uyg'unligini ta'minlash orqali ta'lim sifatini oshirish bo'yicha ilmiy-pedagogik tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Asosiy qism: Hozirgi globallashuv jarayonida ta'lim tizimi jadal o'zgarishlar bosqichini boshdan kechirmoqda. Bu jarayonda pedagogika va psixologiya fanlari oldida bir qator muammolar yuzaga kelmoqda. Jumladan, sun'iy intellekt texnologiyalarining joriy etilishi, hamda masofaviy o'qitish shakllarining kengayishi pedagogik yondashuvlarni qayta ko'rib chiqishni talab etmoqda. Zamonaviy ta'lim muhitida o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish, ularning psixologik holatini o'rganish va qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, yoshlar orasida stress axborot ortiqchaligi va motivatsiya pasayishi kabi psixologik muammolar kuchayib bormoqda. Bu esa psixologik xizmatlarni ta'lim tizimiga integratsiya qilish zaruratini yuzaga keltiradi. Bundan tashqari, global ta'lim standartlari bilan milliy qadriyatlar o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash ham dolzarb masalalardan biridir. Pedagoglar nafaqat bilim beruvchi, balki shaxsni shakllantiruvchi mutaxassis sifatida yangi ko'rinish paydo etadi. Nafaqat pedagoglar, balki psixolog uchun ham har tomonlama bilim, ko'nikma va malakalarini oshirilib borilishi bugungi raqamlashtirish zamonining eng muhim vazifalaridan biridir.

Zamonaviy ta'lim tizimi an'anaviy yondashuvlardan innovatsion metodlarga o'tishni talab qilmoqda. Raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt va onlayn platformalar ta'lim jarayonini tubdan o'zgartirmoqda. Natijada pedagoglardan quyidagi yangi kompetensiyalar talab etilmoqda:

- raqamli savodxonlik

- individual yondashuvni ta'minlash
- interaktiv metodlardan foydalanish
- kreativ fikrlashni rivojlantirish .

Biroq, barcha hududlarda texnologik imkoniyatlarning bir xil emasligi ta'lim sifati o'rtasida tafovutlarni yuzaga keltirmoqda.

Global ta'lim muhitida o'quvchilarning psixologik holati muhim omil hisoblanadi. Axborot oqimining ortishi, yuqori raqobat va ijtimoiy bosim quyidagi muammolarni keltirib chiqarmoqda:

- stress va charchoq;
- diqqatning pasayishi;
- motivatsiyaning yo'qolishi;
- ijtimoiy izolyatsiya ;

Shu bois ta'lim muassasalarida psixologik xizmatlarni kuchaytirish, o'quvchilarga individual yondashuvni qo'llash zarur.

Global ta'lim makonida pedagogika va psixologiya fanlari o'zaro uzviy bog'liq holda rivojlanmoqda. Zamonaviy muammolarni hal etish uchun innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish, psixologik qo'llab-quvvatlash tizimini kuchaytirish hamda ta'lim jarayonini shaxsga yo'naltirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, global va milliy qadryatlar uyg'unligini ta'minlash ta'limning barqaror rivojlanishini balkim, yoshlar ongining turli ta'sirlardan himoya qilishning bir bosqichini amalga oshiradi desak adashmagan bo'lamiz. Zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchi yoshlarning psixologik salomatligi dolzarb masalalardan biridir. O'zbekistonda ham yoshlar orasida:

- stress va xavotir darajasining oshishi ;
- o'qishga bo'lgan qiziqishning pasayishi;
- ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik;
- kasb tanlashdagi noaniqlik kabi muammolar kuzatilmoqda.

Bu muammolar esa ta'lim sifatini pasayishiga katta ta'sirini o'tkazmoqda va o'qituvchilardan har tomonlama samarali ish olib borishni kuchaytirmoqda.

Ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalarning yoshlar ongiga ta'sirini kamaytirish uchun nima qilish kerak?

Milliy qadriyatlar va global standartlar uyg'unligini amalga oshirish ya'ni:

- Milliy madaniyat va an'analarni o'rgatish ;
- Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ;
- Zamonaviy texnologiyalardan to'g'ri maqsadda foydalanishni o'rgatish va targ'ibot ishlarini amalga oshirish;
- Milliy va global muvozanatni saqlash.

O'tkazilgan tahlillar va o'rganilgan materiallar asosida quyidagi yakuniy xulosalarga kelindi:

1. Integratsiyaning zarurligi: Zamonaviy ta'lim jarayonida faqatgina texnologik imkoniyatlarga tayanib qolish kutilgan samarani bermaydi. Raqamli muhitda ta'lim sifatini oshirish uchun pedagogika va psixologiya fanlarining o'zaro uzviy bog'liqligini ta'minlash, ya'ni texnologiyani inson psixologik xususiyatlariga moslashtirish eng dolzarb vazifadir.

2. **Psixologik immunitetni shakllantirish:** Yoshlar ongiga zamonaviy texnologiyalarning salbiy ta'sirini (stress, kiber-qaramlik, izolyatsiya) kamaytirish uchun ularda axborot filtrlash ko'nikmasini va "raqamli gigiyena" madaniyatini shakllantirish lozim. Bu jarayonda ta'lim muassasalaridagi psixologik xizmat ko'rsatish tizimini tubdan isloh qilish va uni dars jarayoniga integratsiya qilish talab etiladi.

3. **Gibrid kompetensiyalar:** Zamonaviy pedagog nafaqat o'z fanining mutaxassisi, balki raqamli texnologiyalar operatori va o'quvchining ruhiy holatini boshqara oladigan tyutor darajasida bo'lishi shart. Individual yondashuv va kreativ fikrlashni rivojlantirish an'anaviy ta'limning o'rnini bosuvchi emas, balki uni boyituvchi omilga aylanishi kerak.

4. **Ma'naviy-texnologik muvozanat:** Global ta'lim standartlarini o'zlashtirish jarayonida milliy qadriyatlar va vatanparvarlik tarbiyasini saqlab qolish yoshlar ongini yot g'oyalardan ta'siridan himoya qiluvchi eng ishonchli qalqondir.

Milliy madaniyat bilan texnologik taraqqiyot o'rtasidagi uyg'unlik barkamol shaxsni shakllantirishning fundamental asosidir.

Xulosa qilib aytganda, raqamli ta'lim muhitida yoshlar ongini rivojlantirish – bu murakkab tizimli jarayon bo'lib, u davlat, ta'lim muassasasi va oila hamkorligida amalga oshirilishi lozim. Faqatgina texnologik yutuqlarni insoniy qadriyatlar bilan muvofiqlashtirish orqali yuksak intellektual va psixologik sog'lom avlodni tarbiyalash imkoni mavjud bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O'zbekiston” nashriyoti, 2021. – 464 b.

2. Djuraev R.X., Turgunbayev K.A. Pedagogik akmeologiya. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2012. – 180 b.

3. Shodmonova Sh.S. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2011. – 120 b.

4. Ergashev N. Zamonaviy ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanishning psixologik jihatlari // Pedagogika va psixologiya fanlari integratsiyasi jurnali. – 2023. – №4. – 15-22-betlar.